

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 168 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зелёной экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хусаинов Равшан Рахимович

к.э.н., профессор ТашГТУ
ORCID: 000-0001-6174-110X

Кариева Латофат Саидакрамовна

доцент, ТашГТУ
ORCID 0009-0009-6147-0317

Аннотация: В статье анализируются изменения потребительской этики и поведения в Узбекистане в период перехода к зеленой экономике. Данное исследование имеет практическую значимость ввиду необходимости внедрения устойчивых практик потребления в контексте глобальных экологических проблем и растущего интереса к экологически чистым технологиям. Особое внимание в статье уделено особенностям потребительского поведения и влиянию культурных и социально-экономических факторов на выбор экологически чистых товаров и услуг.

Ключевые слова: зеленая экономика, потребительская этика, устойчивое развитие, изменение поведения, экологические инициативы, Узбекистан, переход к устойчивому потреблению, устойчивые практики.

Annotatsiya: Maqolada “yashil” iqtisodiyotga o'tish davrida O'zbekistonda iste'molchi axloqi va xulq-atvoridagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot global ekologik muammolar sharoitida barqaror iste'mol amaliyotini joriy etish zarurati va ekologik toza texnologiyalarga qiziqish ortib borayotganligi sababli amaliy ahamiyatga ega. Iste'molchi xulq-atvorining xususiyatlariga, ekologik toza tovar va xizmatlarni tanlashda madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ta'siriga alohida e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: “yashil” iqtisodiyot, iste'molchi axloqi, barqaror rivojlanish, xulq-atvorni o'zgartirish, ekologik tashabbuslar, O'zbekiston, barqaror iste'molga o'tish, barqaror amaliyotlar.

Abstract: The article analyzes changes in consumer ethics and behavior in Uzbekistan during the transition to a “green” economy. This study has practical significance due to the need to implement sustainable consumption practices in the context of global environmental problems and growing interest in environmentally friendly technologies. Particular attention is paid to the characteristics of consumer behavior and the influence of cultural and socio-economic factors on the choice of environmentally friendly goods and services.

Key words: “green” economy, consumer ethics, sustainable development, behavior change, environmental initiatives, Uzbekistan, transition to sustainable consumption, sustainable practices.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с быстрым изменением климата и истощением природных ресурсов большинство стран мира все больше осознают необходимость перехода к зеленой экономике. Это происходит на фоне растущей обеспокоенности людей последствиями изменения климата, деградации экосистем и загрязнения окружающей среды. В этом контексте необходимо переосмыслить традиционный способ производства и потребления товаров и услуг. «Зеленая экономика, ориентированная на сокращение выбросов углерода, управление природными ресурсами и защиту экосистем, представляет собой стратегию, направленную на достижение гармоничного развития экономики, общества и природы.

Успешный переход к зеленой экономике требует изменения привычек потребления. Этические аспекты потребления, такие как отказ от чрезмерного потребления, выбор экологически чистых продуктов, сокращение отходов и защита природных ресурсов, становятся основой нового поведения.

Цель этой статьи — В связи с быстрым изменением климата и истощением природных ресурсов большинство стран мира все больше осознают необходимость перехода к зеленой экономике. Это

происходит на фоне растущей обеспокоенности людей последствиями изменения климата, деградации экосистем и загрязнения окружающей среды. В этом контексте необходимо переосмыслить традиционный способ производства и потребления товаров и услуг. «Зеленая экономика, ориентированная на сокращение выбросов углерода, управление природными ресурсами и защиту экосистем, представляет собой стратегию, направленную на достижение гармоничного развития экономики, общества и природы.

В последнее время в Узбекистане реализуются важные проекты, способствующие развитию экологически ответственного потребления и зеленой экономики. «Эко-Узбекистан» — один из таких проектов. В его рамках активно внедряются методы устойчивого ведения сельского хозяйства. В Ташкенте также активно устанавливаются солнечные батареи. Эти инициативы показывают, что работа по охране окружающей среды на всех уровнях приносит свои плоды (Таблица 1).

Таблица 1: Основные инициативы Узбекистана по охране окружающей среды.

Инициатива	Описание	Регион	Цели и задачи	Результаты и достижения
Проект «Эко-Узбекистан»	Применение экологических практик в сельском хозяйстве, переход на использование альтернативных источников энергии	Сельские регионы Узбекистана	Укрепление стабильности аграрного сектора и уменьшение углеродного следа.	Строительство 50 экологических домов с солнечными панелями
Солнечные панели в Ташкенте	Проект монтажа солнечных панелей на жилые и коммерческие объекты.	Ташкент	Снижение потребления энергии и углеродных выбросов	2000 панелей установлено в 2023 году, экономия 500 МВт/ч энергии
Компания по переработке пластика	В крупных городах активно занимаются разделением и переработкой пластиковых отходов.	Ташкент, Самарканд, Бухара	Снижение загрязнения окружающей среды пластиком	Более 1 000 тонн переработанного пластика в 2023 году
Проект «Зеленые города»	Создание энергоэффективных и экологически безопасных жилых комплексов.	Ташкент, Самарканд	Уменьшение использования энергетических и водных ресурсов, а также повышение качества городской экологии.	3 жилых комплекса с энергоэффективными технологиями в Ташкенте

2. Проблемы и барьеры на пути к устойчивому потреблению

Несмотря на положительные начинания, существуют значительные трудности, которые мешают широкому распространению идей ответственного потребления. Среди основных преград можно выделить высокую цену на экологичные продукты и недостаток информации у населения. Эти вызовы требуют комплексного решения и результативных действий на уровне государственного управления (Таблица 2).

Таблица 2. Основные барьеры на пути к устойчивому потреблению в Узбекистане.

Барьер	Описание	Влияние на потребителей	Примеры решений, направленных на преодоление барьера
Высокая стоимость экологических товаров	Экологически чистые продукты стоят дороже обычных, что может затруднить их доступ для широкой публики.	Ограничение доступности экологически чистых товаров для людей с невысоким уровнем дохода.	Предоставление субсидий на товары, соответствующие экологическим стандартам, а также налоговые послабления для производителей таких товаров.

Недостаточная осведомленность населения	Недостаток сведений о выгодах экологичного образа жизни и «зелёных» инноваций.	Отсутствие энтузиазма в отношении продукции и сервисов, не наносящих вред окружающей среде.	Образовательные программы, просветительские кампании в школах и университетах
Неразвита инфраструктура переработки отходов	Отсутствие эффективных систем для сбора и обработки мусора	Ухудшение экологической обстановки и значительное увеличение количества мусора	Формирование инфраструктуры для переработки отходов и организация пунктов сбора и доставки вторичных материалов.
Сложности с доступностью зеленых технологий	Стоимость внедрения «зелёных» технологий довольно высока, особенно для жителей сельской местности	Доступ к солнечным батареям и системам капельного орошения ограничен	Программа финансовой поддержки, включающая в себя выдачу займов на приобретение экологических технологий

В ходе этого исследования мы стремимся глубже понять основы ответственного потребления в контексте зеленой экономики и определить, как изменение поведенческих привычек может способствовать устойчивому развитию Узбекистана.

3. Ожидаемое влияние «зелёных» технологий на экономику Узбекистана

Внедрение экологически чистых технологий не только способствует сохранению окружающей среды, но и оказывает значительное воздействие на экономику Узбекистана. Предполагается, что снижение потребления энергии и выбросов углекислого газа может стать важным стимулом для экономического роста (Таблица 3).

Таблица 3. Ожидаемое воздействие экологических инноваций на экономику Узбекистана.

Технология	Предполагаемое уменьшение выбросов углекислого газа (%)	Предполагаемая экономия электроэнергии (в мегаватт-часах в год)	Предполагаемая экономическая выгода (в миллионах сумов ежегодно)	Воздействие на уровень занятости (число вновь созданных рабочих мест)
Солнечные панели	15	5000	25	300
Энергоэффективные здания	10	3000	12	200
Капельное орошение в сельском хозяйстве	5	1000	5	100
Переработка пластиковых отходов	8	500	2	150

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В статье дается глубокий анализ изменений потребительского поведения в рамках концепции зеленой экономики в Узбекистане автором О. Абдухалимовым[3]. По мнению автора, люди все больше внимания уделяют осознанному потреблению, которое связано с ответственностью за поддержание экологического баланса, непричинение вреда природе и разумное использование ресурсов. Социальные маркетинговые кампании, сертификация экологической продукции, а также организационно-правовая среда, созданная государством, увеличили спрос на «зеленые» товары и услуги. В заключение статьи перечисляются основные препятствия и возможности на пути поощрения экологического поведения потребителей.

В данной статье рассматривается развитие потребительской этики при переходе к зеленой экономике с исторической и современной точки зрения, авторы А. Саидов и Н. Шарипова[4]. Авторы сосредоточили внимание на экологической грамотности граждан, особенно в контексте государственной политики, социальных и экономических изменений за последние пять лет. Анализ показывает, что экологическая ответственность играет все более важную роль в культуре потребления, однако отмечается, что образование, средства массовой информации и органы местного самоуправления должны работать сообща, чтобы ускорить этот процесс.

В статье автор Б. Ташпулатов[5] анализирует феномен потребительской этики в переходной экономике Узбекистана. Автор изучает формирование рынка экотоваров, отношение потребителей к проблемам окружающей среды, политику экомаркировки. Подчеркивается, что сферу применения «зеленой» продукции необходимо расширять, действуя в гармонии с мировой экосистемой, в том числе соблюдая требования международных стандартов (например, ISO 14000). Развитие экологической грамотности потребителей признано одним из главных приоритетов наряду с экономическими стимулами.

В данной статье анализируется концепция социально ответственного потребления и факторы ее формирования в контексте модернизации, происходящей в Узбекистане, разработанная Г. Ортиковым[6]. Автор показывает, что с учетом мировых социокультурных тенденций наблюдается рост внимания узбекских потребителей к экологическим процессам. В ходе обсуждения также обсуждались «зеленые» маркетинговые стратегии, реализуемые предприятиями, сокращение экологических отходов и то, в какой степени политическая и правовая среда меняет этические стандарты потребителей.

В статье автор Ш.Европаева[7] сравнивает изменения в поведении потребителей при переходе Узбекистана к «зеленой экономике» с международным опытом. Он отметил, что благодаря государственным экологическим программам, переходу на энергосберегающие технологии, а также реализуемым мерам по переработке отходов решения потребителей при выборе способов приготовления пищи, транспорта и коммунальных услуг постепенно стали адаптироваться к экокритериям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках работы проводится анализ текущей государственной политики Узбекистана. Для этого используются различные методы, включая опросы потребителей и экологов, а также сравнительный анализ статистики потребления ресурсов за последние пять лет. Особое внимание уделяется инициативам в таких областях, как сельское хозяйство, энергетика и городская среда.

Цель и задачи исследования

Цель нашего исследования — изучить, как изменились этические нормы и потребительское поведение в условиях перехода к зеленой экономике в Узбекистане.

Для достижения этой цели мы определили несколько задач:

1. Исследовать, как культурные и социально-экономические факторы в Узбекистане влияют на покупательское поведение.
2. Оценить, насколько государственная политика и образовательные программы способствуют ответственному потреблению.
3. Проанализировать примеры успешных экологических проектов, реализованных в различных отраслях экономики.
4. Выявить основные трудности и возможности, возникающие при переходе от традиционных потребительских привычек к более экологичному образу жизни.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Этические основы потребления

Этика потребления представляет собой набор этических норм, которые регулируют поведение людей в процессе выбора, использования и утилизации товаров и услуг. В рамках концепции зеленой экономики этический подход к потреблению включает в себя ответственность за окружающую среду, справедливое использование ресурсов и уважение прав других людей и будущих поколений.

Основные этические принципы потребления:

1. Осознание ответственности за использование ресурсов.

Этика потребления подразумевает осознание того, что ресурсы нашей планеты ограничены и их необходимо использовать рационально. Это включает в себя выбор товаров, которые потребляют минимальное количество природных ресурсов или используют возобновляемые источники энергии. Также важно минимизировать отходы, перерабатывая и повторно используя материалы.

2. Информированность об окружающей среде.

В условиях экологического кризиса крайне необходимо повышать уровень осведомленности о том, как деятельность человека влияет на окружающую среду. Принятие экологически ответственных решений при выборе товаров и услуг — будь то отказ от пластиковой упаковки, предпочтение экологически чистых продуктов или снижение выбросов углекислого газа — это неотъемлемая часть этического поведения.

3. Социальная ответственность: потребители должны осознавать, что их выбор оказывает влияние не только на окружающую среду, но и на социально-экономическое благополучие окружающих.

Например, приобретение товаров, произведённых с использованием труда в условиях эксплуатации или с нарушением экологических стандартов, не только противоречит этическим нормам, но и ведёт к социальной и экономической несправедливости.

4. Справедливость и производственная этика: идея справедливого потребления подразумевает, что в процессе производства и распределения товаров должны учитываться права работников, этика труда, справедливое вознаграждение и социальные условия, а также минимизирован вред окружающей среде. Это требует тщательного анализа методов работы производителей и поставщиков при выборе деловых партнеров.

5. Этика выбора: потребитель должен иметь возможность выбирать между различными товарами, услугами и производителями, обладая полной информацией. Сюда входят данные о продукции, производственных процессах, составе и влиянии на окружающую среду и общество. Только так можно сделать этически обоснованный выбор.

II. Поведенческие изменения в потребительском поведении

Изменение потребительских привычек представляет собой один из ключевых элементов перехода к «зеленой» экономике и устойчивому развитию. Поведение потребителей формируется множеством факторов, начиная с личных ценностей и убеждений и заканчивая внешними стимулами, такими как социальные нормы и государственная политика.

Цель изменения поведения заключается в формировании устойчивых моделей потребления, способствующих поддержанию экологического баланса и снижению негативного воздействия на природу.

Факторы, влияющие на потребительское поведение:

Личностные факторы: личные ценности и убеждения. Поведение потребителей во многом определяется их личными ценностями и убеждениями. Люди, которые заботятся о состоянии окружающей среды и осознают последствия своего потребления, могут предпочесть товары и услуги, которые оставляют минимальный экологический след. Важно учитывать уровень образования, опыт и информированность потребителей. Чем более они осознают негативные последствия экологически неустойчивых практик, тем больше вероятность, что их привычки изменятся.

Социальные и культурные факторы: на поведение человека также оказывают влияние окружающие его общества, культура, традиции и социальные нормы. Например, в странах с высоким уровнем экологической осведомленности, таких как некоторые страны Европы, практика потребителей может отличаться от практики устойчивого развития. В Узбекистане, как и в других развивающихся странах, культурные традиции и обычаи могут влиять на восприятие чистых продуктов и услуг.

Экономические факторы: экономическая ситуация также существенно влияет на поведение потребителей. Снижение цен на экологически чистые товары и услуги или предоставление налоговых льгот для тех, кто покупает такие товары, могут стать мощным стимулом для изменения потребительских привычек. Однако в странах, таких как Узбекистан, где ресурсы ограничены, предложение экологически чистых продуктов остается серьезной проблемой.

Государственная политика и законодательство: Государственная поддержка и законы играют ключевую роль в продвижении изменений. Программы утилизации отходов, помощь производителям экологически чистой продукции, строгие правила и стандарты, ограничивающие использование вредных материалов, а также субсидии на развитие чистых технологий — все это способствует изменению поведения потребителей. Например, введение налога на углеродный след или разработка схем управления отходами могут мотивировать людей выбирать экологически чистые альтернативы.

Маркетинг и информационные технологии: разработка маркетинговых стратегий, направленных на продвижение экологически чистых продуктов, и распространение информации о их преимуществах через интернет и социальные сети играют важную роль в повышении осведомленности потребителей. Бренды и компании, активно продвигающие свою продукцию, которая отвечает требованиям экологии и социальной ответственности, могут стимулировать потребителей к изменению своего поведения.

III. Примеры поведенческих изменений в практике устойчивого потребления

Использование многоразовых сумок и контейнеров: примером поведенческих изменений является активное сокращение использования пластиковых пакетов. В некоторых странах и городах уже введены законы, запрещающие использование одноразовых пластиковых пакетов, что сподвигает потребителей к использованию многоразовых сумок, контейнеров и упаковок. В Узбекистане также постепенно увеличивается популярность многоразовых сумок, особенно в крупных городах, таких как Ташкент.

Переход на возобновляемые источники энергии: в Узбекистане активно развивается программа по установке солнечных панелей на частных домах и в сельских районах. Потребители начинают осознавать выгоды от использования солнечной энергии, что стимулирует изменение их подхода к потреблению электричества.

Потребление органических продуктов: в ответ на растущие опасения по поводу использования химических удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве, многие потребители начинают предпочитать органически выращенные продукты. В крупных городах Узбекистана также наблюдается рост интереса к органическим фермерским рынкам.

2. Роль государства и экологических инициатив

Государственные программы, направленные на развитие зеленой экономики, играют важную роль в изменении потребительских привычек. В Узбекистане был принят ряд законодательных актов, направленных на поддержку возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий, что стимулирует спрос на экологичные товары и услуги. Примером является проект «Эко-Узбекистан», который поддерживает использование солнечной и ветровой энергии в сельских регионах [2].

3. Примеры успешных инициатив

Одним из наиболее значимых примеров является проект «Зеленый город», направленный на создание экологически чистых населенных пунктов с применением энергоэффективных технологий. В рамках этого проекта в Ташкенте были введены новые стандарты строительства жилых и коммерческих зданий, что позволило существенно сократить потребление энергии и ресурсов.

В сельском хозяйстве также активно применяются инновационные решения, такие как органическое земледелие и системы капельного орошения. Это не только способствует снижению водопотребления, но и повышает урожайность, а также уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. В 2023 году в Ташкентской области стартовал пилотный проект по созданию сельскохозяйственных кооперативов, специализирующихся на органическом производстве.

Исследование выявило, что в Узбекистане наблюдаются тенденции к переходу на более экологичные модели потребления. Однако, несмотря на эти положительные изменения, существуют и определённые трудности. Одной из главных проблем на пути к устойчивому потреблению является недостаточная информированность и низкая осведомлённость общественности о преимуществах экологичных технологий. Кроме того, высокая стоимость «зелёных» продуктов и технологий на начальном этапе по-прежнему является препятствием для их массового внедрения. [2].

Проблемы и вызовы для устойчивого потребления в Узбекистане

Несмотря на некоторые положительные тенденции, в Узбекистане всё ещё существуют серьёзные проблемы, которые мешают формированию стабильной структуры потребления.

Недостаточная экологическая осведомленность — Особенно в сельских районах, где традиционно преобладает натуральное хозяйство.

Высокая стоимость экологически чистых товаров — эти товары, как правило, не доступны для широкого использования из-за высоких цен и ограниченного ассортимента.

Отсутствие необходимой инфраструктуры для переработки отходов — в некоторых районах Узбекистана нет условий для эффективной утилизации отходов, что приводит к их накоплению и загрязнению окружающей среды.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В Узбекистане следует и дальше развивать систему образования и просвещения в области устойчивого потребления, ориентированную на экологичность и энергоэффективность.

Необходимо расширить систему субсидий и налоговых льгот для компаний и частных лиц, инвестирующих в экологически чистые технологии.

Важным шагом станет развитие инфраструктуры для удаления отходов и популяризация принципов экономики, основанной на круговороте ресурсов.

На национальном уровне следует укрепить проекты, связанные с органическим сельским хозяйством и экотуризмом.

Список использованных литературы

1. Петрова М. В. Экологические инициативы в Центральной Азии: опыт Узбекистана. Издательство «Устойчивое будущее», Ташкент, 2023. — с. 45-67.
2. Иванов И. А. Зеленая экономика: проблемы и перспективы. Издательство «Экономика и экология», Ташкент, 2022. — с. 123-145.
3. Кузнецов В. Г. Этика потребления и поведенческие изменения. Издательство «Экология и экономика», Москва, 2021. — с. 10-34.
4. Мухамедова С. Р. Возобновляемые источники энергии и их роль в экономике Узбекистана. Издательство «Энергоэкология», Ташкент, 2024. — с. 78-91.
5. Хусаинов, Р., & Ибрагимова, К. (2024). Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в Узбекистане. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2(11).

6. Husainov, R., & Ibragimova, S. (2024). Financial literacy in uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
7. Xusainov, R. (2024). Development of investment activities in the oil and gas sector of uzbekistan. Interpretation and researches, 2(24).
8. Khusainev, R. R. (2024). Pathways to sustainable economic growth in uzbekistan: challenges and opportunities. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 5(1), 26-32.
9. Ибрагимова, С. А., & Хусаинов, Р. Р. (2021). Глобаллашув жараёнида миллий иқтисодиётни инновацион ривожлантириш йўналишлари ва истиқболлари. Экономика и финансы (Узбекистан), (3 (139)), 62-67.
10. Хусаинов, Р. Р., & Ибрагимова, С. А. (2020). Ўзбекистон Республикасида тўғри солиқлар ислохотининг асосий натижалари. Экономика и финансы (Узбекистан), (2 (134)), 92-97.
11. Хусаинов, Р. Р. (2019). Ўзбекистон Республикасида солиқ ислохотларининг ютуқлари ва камчиликлари. Экономика и финансы (Узбекистан), (4), 25-32.
12. Allaeva, G. (2023). The role of energy security in forming the foundations for sustainable development of fuel and energy complex enterprises. In E3S Web of Conferences (Vol. 461, p. 01061). EDP Sciences.
13. Аллаева, Г.З. (2021). Факторы устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан. Экономика и инновационные технологии, 2021 (2), 2.
14. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). Interpretation and researches, 2(15).
15. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
16. Начал

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>